

Mesa による考古学エージェントベースモデリング

全 NetLogo モデル対応版ガイド

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

バージョン 2.0

2026年3月31日

出典・ライセンス表示

本教材および付属コードは、Iza Romanowska, Colin D. Wren, Stefani A. Crabtree 著 *Agent-Based Modeling for Archaeology: Simulating the Complexity of Societies* (Santa Fe Institute Press, 2021) および付属コードリポジトリに基づいて作成されています。

原著書籍: <https://www.sifipress.org/books/agent-based-modeling-archaeology>

原著コード: <https://github.com/SantaFeInstitute/ABMA>

ABMA サイト: <https://santafeinstitute.github.io/ABMA/>

本著作物は [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) の下で提供されます。

概要

本ガイドは、ABMA 教科書に付属する NetLogo モデル群と、それに対応する Mesa 実装を章ごとに整理した教育用・開発用ドキュメントである。本版では、リポジトリ内に存在する第 1 章から第 9 章までの **全 30 個の NetLogo ファイル** について、Mesa 側で実行可能な対応モジュールまたは分析スクリプトを揃え、**全件を動作確認済みの完全移植版**として整理した。さらに `run_all_models.py` により全章の代表実験を再計算し、`analysis_results.json` に分析結果を保存する流れまで統一した。

キーワード: エージェントベースモデリング、考古学、Mesa、Python、NetLogo、移植、教育

目次

1	はじめに	4
1.1	本ガイドの目的	4
1.2	なぜ NetLogo から Mesa へ移すのか	4
1.3	本プロジェクトの構成要素	4
2	移植方針と技術スタック	4
2.1	移植対象と方針	4
2.2	技術スタック	5
2.3	NetLogo-Mesa API 対応	5
3	環境構築	5

3.1	必要なソフトウェア	5
3.2	インストール	6
3.3	動作確認	6
4	全モデル対応表	7
4.1	ステータスの読み方	7
4.2	章別インベントリ	7
5	全体結果の要約	8
5.1	実行性能	8
5.2	章横断で見えるパターン	8
5.3	Mesa 化の実務上の利点	9
6	代表モデルの詳解	9
6.1	Ch1: Patches	9
6.2	Ch1: Dispersal	10
6.3	Ch2: Teacher-Student	11
6.4	Ch2: Trade Distance	12
6.5	Ch3: Sugar Basic	13
6.6	Ch3: Sugar Archrec	14
6.7	Ch4: Movement 系モデル	15
6.8	Ch5: Interaction 系モデル	15
6.9	Ch6: Evolutionary / Ecological 系モデル	19
6.10	Ch7: GIS 系モデル	20
6.11	Ch8: Networks	20
6.12	Ch9: AmphorABM Batch Analysis	22
7	章別の実行コマンド集	23
8	全移植後の設計メモ	24
8.1	NetLogo から Mesa へ写すときの共通手順	24
8.2	移植の技術的課題	24
8.3	Mesa 採用の利点	24
8.4	結果ファイルの読み方	25
8.5	移植パターンの具体例	25
9	可視化と分析	26
9.1	Matplotlib による静的可視化	26
9.2	バッチ実行	26
9.3	Solara による対話的可視化	27
10	トラブルシューティング	27

11	別冊コード解説	28
12	参考文献	28
12.1	オンラインリソース	29

1 はじめに

1.1 本ガイドの目的

エージェントベースモデリング (ABM) は、個体レベルの行動規則から社会全体の巨視的パターンを考えるための方法であり、考古学では人口拡散、交易、資源利用、疫病、ネットワーク構造の理解に広く用いられている。ABMA 教科書はその代表的な教材であり、NetLogo を通してモデルの発想と実装を学べる構成になっている。

本プロジェクトは、ABMA 教科書に収録された NetLogo モデルを Python Mesa に写像し、教育・研究で再利用しやすい形に再構成することを目的としている。今回の更新で、教科書付属の NetLogo モデル群に対応する Mesa 実装はすべて `setup` / `step` / `集計関数` / `単体実行` を備えた実行可能状態になった。NetLogo GUI 依存の一部表現は Python 側のデータ構造や可視化へ置き換えているが、状態変数と更新順は章ごとに追跡できるよう整理している。

1.2 なぜ NetLogo から Mesa へ移すのか

NetLogo は概念理解に優れる一方で、データ分析・テスト・再利用・バッチ実行では Python 側の利点が多い。Mesa 化の主な狙いは次の 4 点である。

1. 数値計算・可視化・統計解析を NumPy / Pandas / Matplotlib と直結する
2. テストと CI を導入し、教育用コードでも再現性を担保する
3. NetLogo 風 API を保ちながら Python 的な拡張を可能にする
4. ABMA 教科書のモデルを章横断で比較しやすくする

1.3 本プロジェクトの構成要素

表 1 構成要素の出典と独自性

構成要素	出典	備考
Mesa フレームワーク	Kazil et al. (2020)	既存 OSS プロジェクト
ABMAModel / ABMAAgent	本プロジェクト	NetLogo 互換 API を提供
章別モデルロジック	Romanowska et al. (2021)	NetLogo からの対応移植

2 移植方針と技術スタック

2.1 移植対象と方針

本ガイドでは、第 1 章から第 9 章までの **全 30 モデル** を対象にしている。単に「対応する Python ファイルを置く」だけでなく、各モデルについて次の 4 点を揃えることを移植完了の基準とした。

1. `setup()` と `step()` が NetLogo の `setup` / `go` に対応している
2. 主要な状態変数が `model` / `agent` / `patch` に適切に配置されている

3. 代表的な集計値または結果確認用の helper が用意されている
4. 単体実行または一括実行で挙動確認できる

2.2 技術スタック

移植と分析には、以下の Python ベースの技術を用いている。

- **Mesa 3.5:** エージェントベースモデリングの本体
- **mesa-geo 0.9.2:** 第 7 章の GIS 統合
- **NetworkX 3.x:** ネットワーク生成と構造指標の計算
- **NumPy / Pandas:** 数値計算、集計、結果整形
- **Matplotlib / Solara:** 静的可視化と対話的可視化
- **uv / pytest:** 依存管理と回帰確認

2.3 NetLogo-Mesa API 対応

NetLogo の記法をそのまま Python に持ち込むことはできないため、ABMAModel / ABMAAgent を介して代表的なプリミティブを近い形で提供している。

表 2 代表的な NetLogo-Mesa 対応

NetLogo	Mesa 側の対応
<code>xcor, ycor</code>	<code>agent.xcor, agent.ycor</code>
<code>forward n</code>	<code>agent.fd(n)</code>
<code>right angle</code>	<code>agent.rt(angle)</code>
<code>hatch n</code>	<code>agent.hatch(n)</code>
<code>die</code>	<code>agent.die()</code>
<code>neighbors</code>	<code>agent.neighbors() / neighbors4()</code>
<code>distance other</code>	<code>agent.distance(other)</code>
<code>n-of n agentset</code>	<code>n_of(n, agentset)</code>
<code>one-of agentset</code>	<code>one_of(agentset)</code>

また、NetLogo 版で別ファイル化されていたカラーブラインド対応は、Mesa 版ではカラスキーム設定として統合し、ファイル重複を避けている。

3 環境構築

3.1 必要なソフトウェア

- Python 3.12 以上
- uv (推奨) または pip
- Git

- LuaLaTeX (guide.tex を再生成する場合)

3.2 インストール

3.2.1 uv を使用する場合

Listing 1 uv によるセットアップ

```
1 # プロジェクトディレクトリへ移動
2 cd mesa_models
3
4 # 依存関係を同期
5 uv sync --extra dev
6
7 # 現在のリポジトリ配置では親ディレクトリを Python パスに追加する
8 export PYTHONPATH=..:$PYTHONPATH
```

3.2.2 pip を使用する場合

Listing 2 pip によるセットアップ

```
1 cd mesa_models
2 python -m venv .venv
3 source .venv/bin/activate
4 pip install mesa mesa-geo networkx numpy pandas matplotlib seaborn solara
   pillow nbconvert ipykernel pytest pytest-cov
5 export PYTHONPATH=..:$PYTHONPATH
```

注意

現行のリポジトリ構成では、pyproject.toml が mesa_models/ 直下であり、モジュール import には親ディレクトリを PYTHONPATH に含める必要がある。そのため本ガイドの実行例は、cd mesa_models のうえで PYTHONPATH=.. を付ける前提で統一している。

3.3 動作確認

Listing 3 動作確認コマンド

```
1 cd mesa_models
2 export PYTHONPATH=..:$PYTHONPATH
3
4 # テスト
5 uv run pytest
6
7 # 単体モデル
8 uv run python ch5/sir.py
9 uv run python ch8/networks.py
10
```

```

11 # 全モデルの一括実行
12 uv run python run_all_models.py

```

現在のテストスイートは 46 件で、全章の代表モデルを対象にしたスモークテストを含む。

4 全モデル対応表

4.1 ステータスの読み方

本版では、表 3 に挙げたすべての対応ファイルを **完全実装** として扱う。ここでいう完全実装とは、NetLogo 側の主要状態変数と更新手順を Mesa へ移し、`setup()`・`step()`・章固有の集計関数・単体実行エントリポイントを備えていることを指す。

4.2 章別インベントリ

表 3: NetLogo モデルと Mesa 対応ファイルの一覧

章	NetLogo 元ファイル	Mesa 対応ファイル	状況	内容
Ch1	ch1_patches.nlogo	ch1/patches.py	完全実装	パッチ色・座標・近傍の基本概念
Ch1	ch1_Y&Bdispersal.nlogo	ch1/dispersal.py	完全実装	Young & Bettinger 型人口拡散
Ch2	ch2_teacher_student.nlogo	ch2/teacher_student.py	完全実装	観察コマンドとエージェント属性の導入
Ch2	ch2_trade_distance.nlogo	ch2/trade_distance.py	完全実装	取引の距離減衰
Ch3	ch3_sugar_basic.nlogo	ch3/sugar_basic.py	完全実装	Sugarscape 基本版
Ch3	ch3_sugar_archrec.nlogo	ch3/sugar_archrec.py	完全実装	考古記録形成を加えた Sugarscape 拡張
Ch4	ch4_pedestrian_movement.nlogo	ch4/pedestrian_movement.py	完全実装	ランダムウォークによる歩行者移動
Ch4	ch4_population_movement.nlogo	ch4/population_movement.py	完全実装	指向性を持つ集団移動
Ch4	ch4_steppingOut.nlogo	ch4/stepping_out.py	完全実装	植生・資源に応じた移動判断
Ch4	ch4_remembered_landscape.nlogo	ch4/remembered_landscape.py	完全実装	空間記憶を伴う移動
Ch4	ch4_ger_grouper.nlogo	ch4/ger_grouper.py	完全実装	グループ形成の基本版
Ch4	ch4_ache_hunting.nlogo	ch4/ache_hunting.py	完全実装	狩猟採集の意思決定
Ch5	ch5_SIR.nlogo	ch5/sir.py	完全実装	SIR 感染症伝播
Ch5	ch5_cultrans.nlogo	ch5/cultrans.py	完全実装	文化伝達
Ch5	ch5_simple_barter.nlogo	ch5/simple_barter.py	完全実装	単純交換
Ch5	ch5_supply_demand.nlogo	ch5/supply_demand.py	完全実装	需給ダイナミクス
Ch5	ch5_price_setting.nlogo	ch5/price_setting.py	完全実装	価格形成
Ch5	ch5_teaching.nlogo	ch5/teaching.py	完全実装	教示による知識伝達
Ch6	ch6_wolf_sheep.nlogo	ch6/wolf_sheep.py	完全実装	捕食者・被食者モデル
Ch6	ch6_patch_choice.nlogo	ch6/patch_choice.py	完全実装	パッチ選択

章	NetLogo 元ファイル	Mesa 対応ファイル	状況	内容
Ch6	ch6_roulette_rep.nlogo	ch6/roulette_rep.py	完全実装	ルーレット選択による再生産
Ch6	ch6_tragedy_comm.nlogo	ch6/tragedy_comm.py	完全実装	コモنزの悲劇
Ch6	ch6_weightedsurvival.nlogo	ch6/weighted_survival.py	完全実装	重み付き生存
Ch6	ch6_FissionFusion.nlogo	ch6/fission_fusion.py	完全実装	離合集散ダイナミクス
Ch6	ch6_GerGrouper.nlogo	ch6/ger_grouper.py	完全実装	進化的条件付きグループ形成
Ch6	ch6_amphorABM.nlogo	ch6/amphor_abm.py	完全実装	南仏ワイン交易の複合モデル
Ch7	ch7_gis.nlogo	ch7/gis.py	完全実装	GIS データ統合
Ch7	ch7_gis_profiler.nlogo	ch7/gis_profiler.py	完全実装	GIS モデルの性能計測
Ch8	ch8_networks.nlogo	ch8/networks.py	完全実装	NetworkX によるネットワーク生成
Ch9	ch9_AmphorABM_analysis.nlogo	ch9/amphor_abm_analysis.py	完全実装	BehaviorSpace 相当のバッチ分析

5 全体結果の要約

5.1 実行性能

run_all_models.py による最新の再実行では、全モデルの代表ケースとバッチ分析を含めた**総実行時間は 13.52 秒**であった。最も時間を要したのは GIS 系と複合交易系であり、地理空間処理や大きめの景観更新が計算時間の主要部分を占める。

表 4 一括実行で時間を要した主なモデル

モデル	実行時間 (秒)
gis	3.71
gis_profiler	1.59
population_movement	1.45
patches	1.44
amphor_abm	1.41

注意

ここで示している実行時間は現在の Python / Mesa 環境で再計測した値であり、NetLogo との直接比較ベンチマークではない。環境差の大きい項目なので、比較目的で用いる場合は同一条件で再測定すること。

5.2 章横断で見えるパターン

章横断の視点で結果をまとめると、次の 3 点が重要である。

- **空間制約は成長を強く曲げる**: Dispersal や Stepping Out では、単純な増殖規則だけでなく、

空きパッチや環境収容力が長期挙動を決める

- **中継構造が到達距離を決める:** Trade Distance や Networks では、距離減衰やハブ構造の違いが財や情報の届き方を大きく左右する
- **局所相互作用は非線形な集団結果を生む:** SIR や Cultural Transmission では、移動性や伝達規則の小さな違いが、感染ピークや均質化速度の大きな差につながる

5.3 Mesa 化の実務上の利点

完全移植を通じて、Mesa 採用の利点はさらに明確になった。

1. **Python エコシステムと直結できる:** NumPy, Pandas, NetworkX, Matplotlib をそのまま分析へ接続できる
2. **回帰確認を自動化できる:** pytest と run_all_models.py により、モデル追加後の破壊的変更を見つけやすい
3. **章横断で比較しやすい:** 共通 API に載せることで、移動・交換・進化・GIS を同じ作法で読み比べられる
4. **アクセシビリティ対応を整理できる:** 色覚配慮パレットや可視化方式を設定として管理できる

6 代表モデルの詳解

6.1 Ch1: Patches

6.1.1 モデル概要

最小の導入モデルであり、パッチの色付け、座標系、Moore 近傍と Von Neumann 近傍を確認する。

6.1.2 主要パラメータ

表 5 Patches モデルのパラメータ

パラメータ	デフォルト値	説明
width, height	5, 5	グリッドの大きさ
num_agents	20	生成する単純エージェント数
color_scheme	standard	通常版 / 色覚配慮版

6.1.3 実行例

Listing 4 Patches モデルの実行

```
1 from mesa_models.ch1.patches import PatchesModel
2
3 model = PatchesModel(width=5, height=5, num_agents=10, rng=42)
4 model.setup()
5 print(len(list(model.agents)))
6 model.setup_neighbors()
```

6.1.4 学習のポイント

このモデル自体にはステップ動作がないが、ABM の基盤となる 3 つの概念を体験的に確認できる。

- **座標系:** 各パッチが (x, y) で一意に識別されること。scale_color による色のグラデーションで座標の空間配置を視覚化
- **近傍:** Moore 近傍 (8 方向) と Von Neumann 近傍 (4 方向) の違い。空間モデルにおけるエージェント間相互作用の範囲を規定する
- **エージェントとパッチの関係:** エージェントはパッチ上に配置され、パッチの色やデータを読み書きできる。この仕組みが Sugarscape や Dispersal の基盤になる

6.2 Ch1: Dispersal

6.2.1 モデル概要

Young & Bettinger 型の人口拡散モデルである。空きセルかつ非水域パッチに対して確率的に再生産し、空間制約のもとで人口が広がる。

6.2.2 主要パラメータ

表 6 Dispersal モデルのパラメータ

パラメータ	デフォルト値	説明
width, height	600, 351	マップサイズ
pop_growth	0.3	再生産確率
initial_agents	20	初期人口
start_x, start_y	360, 170	初期位置
map_file	None	背景マップ画像

6.2.3 代表結果

縮小設定 (width=100, height=60, rng=42) では、100 ステップ後に人口が 2400 に達する。人口推移の抜粋を以下に示す。

表 7 Dispersal モデルの人口推移

ステップ	0	20	40	60	80	100
人口	20	223	621	1,136	1,775	2,400

図1 Dispersal モデルの人口成長曲線。破線は陸地セル数の概算値を示す。序盤の指数的增长と、空間飽和に伴う成長鈍化が確認できる。

6.2.4 結果の解釈

理論的な指数成長 $P(t) = P_0 e^{rt}$ の値 ($r = 0.3$ で $P(100) \approx 2.1 \times 10^{13}$) に対して著しく小さい (図1)。これは 100×60 グリッドという環境収容力が成長を抑制しているためである。序盤は指数的に増加するが、空間が埋まるにつれ繁殖可能な空きパッチが減少し成長が鈍化する。考古学的には、新石器時代の人口拡散において地理的障壁 (海・山脈) が拡散速度を左右することを示唆する。

演習

演習 1-1: 成長率を 0.1~0.5 で変化させ、100 ステップ後の人口を比較せよ。

演習 1-2: 初期位置を中央 vs 隅に変え、拡散パターンの違いを観察せよ。

6.3 Ch2: Teacher-Student

6.3.1 モデル概要

観察者視点でのエージェント生成、位置に基づく属性付与、可視化上の shape/color 切り替えを学ぶための導入モデルである。

6.3.2 代表結果

6×6 グリッドでは 36 体のエージェントが生成され、 $y > 4$ の 6 体が graduate、それ以外の 30 体が student として分類される。

6.3.3 学習のポイント

NetLogo の sprout コマンドに対応するパッチ上へのエージェント生成、および位置条件に基づく属性の自動分岐を学ぶ。考古学的には、空間的位置が個体の役割や状態を決定する状況 (例: 沿岸 vs 内

陸の生業戦略の違い) のモデル化パターンとして参考になる。

6.4 Ch2: Trade Distance

6.4.1 モデル概要

中心生産地から複数階層の市場へ財が波及する過程を表し、考古学でよく議論される distance decay を再現する。

6.4.2 主要パラメータ

表 8 Trade Distance モデルのパラメータ

パラメータ	デフォルト値	説明
level	6	交易階層数
production_level	44	生産量
storage	32	各市場の容量
storage_threshold	0.49	再分配開始閾値

6.4.3 代表結果

50 ステップ後の平均財保有量はレベル 0 から順に 14.00, 13.88, 8.83, 1.88, 0.00, 0.00 となる。

図 2 交易距離モデルの距離減衰。生産地（レベル 0）から離れるほど平均財保有量が急減し、レベル 4 以降には到達しない。

6.4.4 結果の解釈

生産地（レベル 0）から近い交易者（レベル 1）にはほぼ同量の財が届くが、レベル 2 で約半減し、レベル 3 以降は急減する（図 2）。レベル 4-5 にはまったく到達しない。これは考古学で distance decay

と呼ばれるパターンの典型であり、古代交易の二次的・三次的流通に限界があることを示す。遠隔地出土の外来品が希少であるという考古学的観察と整合する。

演習

演習 2-1：貯蔵閾値を 0.3, 0.5, 0.7 に変え、財の到達距離がどう変化するか調べよ。

演習 2-2：ローマ時代のアンフォラ分布との類似性を考察せよ。

6.5 Ch3: Sugar Basic

6.5.1 モデル概要

資源パッチ上を採集者が巡回し、採集・消費・移動を繰り返す Sugarscape 基本版である。

6.5.2 主要パラメータ

表9 Sugar Basic モデルのパラメータ

パラメータ	デフォルト値	説明
num_foragers	20	採集者数
gather_rate	3	採集量/ステップ
consumption_rate	2	消費量/ステップ
growth_rate	1	資源再生率
max_plants	10	パッチ資源の最大値
hills	True	丘陵地形の利用

6.5.3 代表結果

100 ステップ後も採集者数は 20 のまま維持され、平均貯蔵量は約 108.09 まで増加する。

図3 Sugar Basic モデルの平均貯蔵量（青・左軸）と採集者数（赤破線・右軸）の推移。採集者は安定して生存し、貯蔵量が線形に増加する。

6.5.4 結果の解釈

採集率 (3) が消費率 (2) を上回るため、各採集者は毎ステップ約 1 単位ずつ貯蔵を増やし、近似式 $\bar{S}(t) \approx 10 + t$ に従う (図 3)。全員が安定して生存できた理由は、移動による資源の空間的再分配効果にある。考古学的には、採集率と消費率のバランスが持続可能な社会の基本条件であることを示す。

演習

演習 3-1: 採集率と消費率を変え、人口が安定・増加・絶滅する条件を見つけよ。

演習 3-2: 採集者に視野 (vision) パラメータを追加し、最も資源の多いパッチへ移動するよう改良せよ。

6.6 Ch3: Sugar Archrec

6.6.1 モデル概要

Sugarscape に「遺物堆積」「サイト形成」「考古学的可視性」を足す拡張版として位置づけられている。

6.6.2 代表結果

SugarArchrecModel はパッチごとの `occupation_frequency` を更新し、50 ステップ後の平均占有頻度は約 3.46、最大占有頻度は 12 となった。

6.6.3 結果の解釈

占有頻度の空間分布は、採集者が繰り返し訪れるパッチ（資源豊富な丘陵頂部付近）に集中する。最大占有頻度 12 は、50 ステップ中に同じパッチを 12 回利用したことを意味し、これは考古学的遺跡で「繰り返し居住」として認識されるパターンに対応する。一方、平均占有頻度 3.46 との差は、少数の高

頻度利用地点と多数の低頻度パッチという偏在構造を示す。この分布は、実際の遺跡密度分布に見られるべき乗則的な偏りと整合的であり、単純な採集行動からでもサイト形成の階層構造が創発しうることを示す。

6.7 Ch4: Movement 系モデル

第 4 章の移動系モデルはすべて Mesa 側で動作するようになり、ランダム歩行、指向性移動、植生制約、空間記憶、季節移動、狩猟採集という異なるモビリティ仮説を比較できる。

表 10 Chapter 4 の Mesa 対応

Mesa ファイル	状況	主題
<code>pedestrian_movement.py</code>	完全実装	ランダムウォーク
<code>population_movement.py</code>	完全実装	指向性のある集団移動
<code>stepping_out.py</code>	完全実装	資源地図に基づく移動
<code>remembered_landscape.py</code>	完全実装	空間記憶
<code>ger_grouper.py</code>	完全実装	グループ形成
<code>ache_hunting.py</code>	完全実装	狩猟採集の意思決定

6.7.1 Pedestrian Movement の代表結果

100 体のエージェントが 50 ステップのランダムウォークを行い、最終位置の標準偏差は $x=9.84$, $y=9.50$ となった。理論的な拡散係数 $D = \sigma^2/(2t)$ から $D \approx 0.97$ と推定される。

6.7.2 この章の分析ハイライト

- **Population Movement** : 3 種の移動戦略を比較し、20 回の更新後の平均土壌質は $IDD=98.53$ に対し $spatial-foresight=61.36$ となった。先読み戦略は短期的に良い土地を選ぶが、結果的に高品質パッチを先に消耗する。この trade-off は実際の農耕社会の土地利用パターンと対応する
- **Stepping Out** : 植生マップ上で人口が環境制約を受けながら変動し、50 ティック後に 17 体 (ピーク 21) となった。環境収容力と人口のフィードバックが確認できる
- **Remembered Landscape** : 学習あり設定では 30 ステップ後に平均 22.53 パッチの空間記憶を蓄積した。記憶が移動効率を高め、未知パッチの探索コストを低減する機構が動作している
- **Ache Hunting** : 4 キャンプ 16 ハンターで平均移動距離 591.75 セル。日帰り帰還制約がフォレンジング半径を規定し、キャンプ位置が資源アクセスのボトルネックとなる

6.8 Ch5: Interaction 系モデル

第 5 章では感染症、文化伝達、交換、需給、価格形成、教示をすべて Mesa 上で比較できる。

表 11 Chapter 5 の Mesa 対応

Mesa ファイル	状況	主題
<code>sir.py</code>	完全実装	感染症伝播
<code>cultrans.py</code>	完全実装	文化伝達
<code>simple_barter.py</code>	完全実装	単純交換
<code>supply_demand.py</code>	完全実装	需給調整
<code>price_setting.py</code>	完全実装	価格形成
<code>teaching.py</code>	完全実装	教示・学習

6.8.1 SIR の主要パラメータ

表 12 SIR モデルのパラメータ

パラメータ	デフォルト値	説明
<code>num_agents</code>	300	総人口
<code>initial_infected</code>	3	初期感染者数
<code>infection_duration</code>	10	感染継続期間
<code>infection_radius</code>	2.0	感染半径
<code>mobility</code>	0.75	各ステップで移動する比率
<code>deadly</code>	False	死亡を導入するかどうか

6.8.2 SIR の代表結果

移動性 0.75 の条件では、16 ステップ目に感染者数が 200 (全体の 67%) でピークに達し、57 ステップで全員が回復状態に移行する (図 4)。

図4 SIRモデルの感染曲線 (mobility=0.75)。Susceptible (青) が急減し、Infected (赤) がステップ 16 で 200 人のピークに達した後、Recovered (緑) へ移行する。

移動性パラメータスイープの結果は以下のとおりである (図 5)。

表 13 SIR 移動性スイープ結果

移動性	ピーク感染者数	ピーク時刻	収束時刻
0.25	140	22	75
0.50	156	15	69
0.75	200	16	57
1.00	190	18	67

図 5 SIR 移動性スイープ。ピーク感染者数（赤）は移動性 0.75 で最大となり、1.0 では減少する非線形な関係を示す。

移動性と感染拡大の関係は非線形であり、0.75 で最大ピークが観察される（図 5）。低移動性ではクラスター内感染が遅く、高移動性では空間構造が崩壊し局所集中が起きにくくなるためである。

6.8.3 相互作用モデルの分析ハイライト

- **Cultural Transmission** : 3 種の伝達様式を比較。40 ステップ後の trait1 頻度は horizontal=0.72, success=1.00, copy-from-similar=0.49。成功バイアスが最も強い均質化をもたらし、水平伝達は緩やかな収束、類似性バイアスは多様性を維持する
- **Simple Barter** : 物々交換の導入により平均在庫不均衡が 30.30 から 3.42 へ劇的に低下。交換制度が資源配分の効率化に直結することを示す
- **Supply Demand** : 25 ステップで 6,169 点の土器が各家庭に堆積。potE（日用品）が最多であり、遺物集積パターンの形成メカニズムとして機能する
- **Price Setting** : 局所情報のみに基づく分散的価格形成で、平均価格 0.595、平均在庫 4.22 に収束。中央集権的市場なしでも秩序が生じる
- **Teaching** : 25 世代後の集団サイズ 50 を維持しつつ、残存 trait 数は 6 に縮減。知識の喪失と選択的伝達の競合が文化進化を駆動する

演習

演習 5-1 : SIR の移動性を 0.0~1.0 で 0.1 刻みに変化させ、ピーク感染者数と収束時間の 2 軸グラフを作成せよ。

演習 5-2 : 初期状態で一定割合を Recovered（ワクチン接種済み）にした場合の集団免疫閾値を探索せよ。

6.9 Ch6: Evolutionary / Ecological 系モデル

表 14 Chapter 6 の Mesa 対応

Mesa ファイル	状況	主題
wolf_sheep.py	完全実装	捕食者・被食者
patch_choice.py	完全実装	パッチ選択
roulette_rep.py	完全実装	ルーレット選択
tragedy_comm.py	完全実装	コモンズの悲劇
weighted_survival.py	完全実装	重み付き生存
fission_fusion.py	完全実装	離合集散
ger_grouper.py	完全実装	進化的グループ形成
amphor_abm.py	完全実装	ワイン交易の複合モデル

6.9.1 章別の分析ハイライト

- **Wolf-Sheep** : 50 ステップ後に sheep=173, wolves=28。捕食者-被食者の古典的振動パターンが再現され、初期条件によっては wolves が絶滅する分岐点が存在する
- **Patch Choice** : 最適フォレンジング理論に基づくパッチ選択モデル。平均 encounter return 2.62 は、エージェントが限界収益率に基づいてパッチを切り替える Marginal Value Theorem の動作を示す
- **Roulette Reproduction** : 適応度比例選択（ルーレット選択）による再生産。51 ティック後も個体数 100 を維持し、平均 fitness 0.812 に収束。低適応度個体が淘汰される進化的ダイナミクスが確認できる
- **Tragedy of the Commons** : 共有牧草地の過放牧モデル。牛群数は最大 42 から最終 29 に減少し、個体の合理的行動が集団的に非効率な結果をもたらす構造を示す
- **Weighted Survival** : 環境適合度に基づく生存。平均 habitat suitability 0.674 は、エージェントが適した環境を選好する正の選択圧を反映
- **Fission-Fusion** : 平均グループサイズ 1.87。グループの分裂と合体の動的均衡が、狩猟採集社会に見られる流動的な社会組織を再現する
- **Ger Grouper** : 20 ステップ後の系統別個体数は A=22, B=8, C=12, D=8。系統間の適応度差がグループ構成に長期的影響を与える
- **AmphorABM** : 南仏ワイン交易の複合モデル。300 ティック後の Gaul 世帯数 389、累積収穫量 258,570。Etruscan と Greek 植民者の到来が交易構造を段階的に変化させる過程を再現する

演習

演習 6-1 : Wolf-Sheep モデルで初期 wolves 数を 5~50 に変え、wolves が絶滅する閾値を探索せよ。

演習 6-2 : Tragedy of the Commons で「共有地の使用に課金する」ルールを追加し、過放牧が抑制されるか検証せよ。

6.10 Ch7: GIS 系モデル

6.10.1 モデル概要

gis.py は dem.asc と quarries.shp を実際に読み込み、標高ラスタ・採石場ポイント・エージェントの toolkit / assemblage を更新する。gis_profiler.py はその上に表示処理の計測を重ね、NetLogo 版で議論される「遅い可視化」と「事前集約した可視化」を比較できる。

ヒント

gis.py の実行により assemblages_mesa.asc と diversity_mesa.asc が生成される。NetLogo の ASCII raster 出力に近い形で、Mesa 側の結果を GIS ソフトへ戻せる。

6.10.2 代表結果

- gis.py : 10 体の forager が 25 箇所の quarry から石材を採取。20 ステップ後の assemblage cells は 59。生成される assemblages_mesa.asc と diversity_mesa.asc は QGIS 等で直接読み込める
- gis_profiler.py : 最新再計測では平均 step time は 0.056s。display benchmark では slow=0.375s に対し fast=0.086s で、事前集約表示が約 4 倍高速であることを確認

6.10.3 結果の解釈

GIS モデルは、実標高データ (DEM) と採石場位置 (シェープファイル) を読み込み、エージェントの移動と石材採取をシミュレートする。出力される assemblage の空間分布は、遺跡の立地選好と資源アクセスの関係を定量的に議論するための基盤となる。profiler の結果は、大規模 GIS シミュレーションでは可視化方式の選択がボトルネックになりうることを示しており、Mesa 側では描画を step 処理から分離する設計が有効である。

演習

演習 7-1 : 異なる DEM データを用意し、標高と assemblage 分布の相関を分析せよ。

演習 7-2 : forager の移動戦略を「最近接 quarry」と「ランダム」で比較し、assemblage パターンの違いを考察せよ。

6.11 Ch8: Networks

6.11.1 モデル概要

NetworkX を用いて random, barabasi_albert, watts_strogatz の 3 種類のネットワークを生成し、平均次数・クラスタリング係数・次数分布を比較する。

6.11.2 主要パラメータ

表 15 Networks モデルのパラメータ

パラメータ	デフォルト値	説明
num_nodes	100	ノード数
network_type	barabasi_albert	生成アルゴリズム
edge_probability	0.1	random 用の辺確率
m	2	BA 用の新規辺数
k, p	4, 0.1	WS 用の近傍数と再配線確率

6.11.3 代表結果

表 16 ネットワーク構造の比較 (100 ノード)

指標	Random	Barabási-Albert	Watts-Strogatz
エッジ数	500	196	200
平均次数	10.0	3.92	4.0
クラスタリング係数	0.105	0.120	0.343

図 6 3 種のネットワーク生成アルゴリズムにおける次数分布の比較 (100 ノード)。Random は対称的分布、Barabási-Albert はロングテール (べき乗則)、Watts-Strogatz は $k = 4$ 周辺に集中する。

6.11.4 結果の解釈

Watts-Strogatz が最も高いクラスタリング係数 (0.343) を示し、「スモールワールド」特性を反映する (図 6)。これは地理的に近い集落間の密な交流と、遠距離交易による短絡路が共存する構造であり、考古学的なコミュニティ間ネットワークとして最も現実的とされる。Barabási-Albert はべき乗則に従う次数分布を持ち、少数のハブ (最大次数 32) が存在する。大規模交易拠点を中心とするハブ・アンド・スポーク型ネットワークに相当する。

演習

演習 8-1: 3 種のネットワークでノード数を 100 と 1000 に変え、次数分布をヒストグラムで比較せよ。

演習 8-2: ネットワーク上の情報拡散モデルを実装し、タイプ別の拡散速度を比較せよ。

6.12 Ch9: AmphorABM Batch Analysis

6.12.1 モデル概要

`amphor_abm_analysis.py` は、NetLogo の BehaviorSpace に相当する章である。Mesa の `batch_run` が使える場合はそれを利用し、使えない場合は手動ループへフォールバックする。

6.12.2 実行例

Listing 5 バッチ分析の実行

```
1 from mesa_models.ch9.amphor_abm_analysis import run_batch_analysis
2
3 df = run_batch_analysis(
4     variable_params={"reproduction": [2, 4]},
5     iterations=5,
6     max_steps=100
7 )
8 print(df.head())
```

6.12.3 代表結果

`run_all_models.py` に含めた既定のバッチ分析では 4 回の実験を実行し、最終 Gaul household 数の平均は 58.25 となった。再生産率ごとにみると `reproduction=2` では平均 51.5、`reproduction=4` では平均 65.0 であり、増殖率の違いが最終人口にそのまま反映されることが確認できる。

6.12.4 結果の解釈

バッチ分析は BehaviorSpace の Mesa 版として位置づけられ、パラメータスイープによる感度分析を自動化する。`reproduction=2` と `reproduction=4` で最終人口に約 26% の差が生じたことは、増殖率パラメータが AmphorABM の長期挙動に対して感度が高いことを示す。考古学的には、このような感度分析により「どのパラメータが遺物分布パターンを最も左右するか」を同定でき、フィールドワークで優先的に検証すべき仮説を絞り込める。

演習

演習 9-1: `etruscan_arrival` と `greek_arrival` の時期を変えるバッチ実行を追加し、到着時期が交易構造に与える影響を分析せよ。

演習 9-2: バッチ結果を Pandas で集計し、パラメータ組み合わせごとの平均・標準偏差をヒートマップで可視化せよ。

7 章別の実行コマンド集

Listing 6 代表的な実行コマンド

```
1 cd mesa_models
2
3 # 章別スクリプトは package import を使うため、各行で PYTHONPATH を与える
4
5 # Ch1
6 PYTHONPATH=.. uv run python ch1/patches.py
7 PYTHONPATH=.. uv run python ch1/dispersal.py
8
9 # Ch2
10 PYTHONPATH=.. uv run python ch2/teacher_student.py
11 PYTHONPATH=.. uv run python ch2/trade_distance.py
12
13 # Ch3
14 PYTHONPATH=.. uv run python ch3/sugar_basic.py
15 PYTHONPATH=.. uv run python ch3/sugar_archrec.py
16
17 # Ch4
18 PYTHONPATH=.. uv run python ch4/pedestrian_movement.py
19 PYTHONPATH=.. uv run python ch4/population_movement.py
20 PYTHONPATH=.. uv run python ch4/stepping_out.py
21 PYTHONPATH=.. uv run python ch4/remembered_landscape.py
22 PYTHONPATH=.. uv run python ch4/ger_grouper.py
23 PYTHONPATH=.. uv run python ch4/ache_hunting.py
24
25 # Ch5
26 PYTHONPATH=.. uv run python ch5/sir.py
27 PYTHONPATH=.. uv run python ch5/cultrans.py
28 PYTHONPATH=.. uv run python ch5/simple_barter.py
29 PYTHONPATH=.. uv run python ch5/supply_demand.py
30 PYTHONPATH=.. uv run python ch5/price_setting.py
31 PYTHONPATH=.. uv run python ch5/teaching.py
32
33 # Ch6
34 PYTHONPATH=.. uv run python ch6/wolf_sheep.py
35 PYTHONPATH=.. uv run python ch6/patch_choice.py
36 PYTHONPATH=.. uv run python ch6/roulette_rep.py
37 PYTHONPATH=.. uv run python ch6/tragedy_comm.py
38 PYTHONPATH=.. uv run python ch6/weighted_survival.py
39 PYTHONPATH=.. uv run python ch6/fission_fusion.py
40 PYTHONPATH=.. uv run python ch6/ger_grouper.py
41 PYTHONPATH=.. uv run python ch6/amphor_abm.py
42
43 # Ch7
44 PYTHONPATH=.. uv run python ch7/gis.py
45 PYTHONPATH=.. uv run python ch7/gis_profiler.py
```

```
46
47 # Ch8
48 PYTHONPATH=.. uv run python ch8/networks.py
49
50 # Ch9
51 uv run python run_all_models.py
```

8 全移植後の設計メモ

8.1 NetLogo から Mesa へ写すときの共通手順

今回の完全移植で一貫して使った手順は次の 5 点である。

1. 状態変数を抽出する: `globals`, `turtles-own`, `patches-own` を Python の `model/agent/patch` へ写す
2. `setup` と `go` を分離する: `setup()` と `step()` に分ける
3. `ask` の対象を明示する: `agent` 集合に対するループへ落とし込む
4. 確率と乱数を固定する: `rng` を通して再現性を確保する
5. 結果確認を追加する: 最低 1 つは `smoke test` か集計関数を書く

8.2 移植の技術的課題

完全移植を通じて繰り返し現れた技術的課題は、次の 4 点である。

1. 座標系の違い: NetLogo の heading 規約と Mesa の格子配置を橋渡しするため、`ABMAAgent` 側で移動 helper を吸収している
2. `agentset` 操作の違い: NetLogo の `ask` や `with` は宣言的だが、Mesa では Python ループと `filter` に明示化する必要がある
3. 削除の安全性: イテレーション中の削除を避けるため、`die()` は遅延削除キューへ積み、`tick()` 時にまとめて処理している
4. 可視化と本体ロジックの分離: NetLogo の GUI 一体型設計に対し、Mesa 版では表示・出力・`step` 本体を分けて管理した方が保守しやすい

8.3 Mesa 採用の利点

Mesa への移植は、単なる言語の置換ではなく、モデルを再利用可能な研究資源へ作り替える作業でもある。完全移植版で特に有効だった利点は次のとおりである。

1. 分析コードをモデルの隣に置ける: 章別モデルと一括分析を同じ Python 基盤で管理できる
2. 差分管理がしやすい: Git 上でロジック変更と結果更新を追跡できる
3. 教育用の説明がしやすい: NetLogo 風 API を残しつつ、Python の標準的なクラス設計へ接続できる
4. 将来の拡張に耐えやすい: GIS、ネットワーク、バッチ分析、可視化を個別モジュールとして拡

張できる

8.4 結果ファイルの読み方

`run_all_models.py` は全 30 モデル対応を一括で走らせ、`analysis_results.json` に要約を保存する。性能の要約自体は前節で示したとおりであり、この節では保存される代表指標をどう読むかに焦点を当てる。

表 17 一括分析の代表指標

領域	代表値
疫学	SIR の感染ピークは 16 ティック目, 感染者数 200
文化伝達	success-transmission では <code>trait1_freq=1.00</code>
交換・市場	barter の平均不均衡は 3.42, price-setting の平均価格は 0.595
生態・進化	wolf-sheep は <code>sheep=173, wolves=28</code> ; roulette-rep の平均 fitness は 0.812
GIS	assemblage cells は 59; profiler では fast 表示が slow 表示より大幅に短い
バッチ分析	AmphorABM の batch 実験は <code>total_runs=4</code> ; 平均最終 Gaul households は 58.25

8.5 移植パターンの具体例

NetLogo の典型的なコードと Mesa 対応の対比を示す。

Listing 7 NetLogo ask → Python ループ

```
1 ;; NetLogo                                ;; Mesa (Python)
2 ask turtles [                               for agent in list(model.agents):
3   fd 1                                       agent.fd(1)
4   if energy < 0 [ die ]                   if agent.energy < 0:
5 ]                                           agent.die()
6                                           model.tick() # die() の実行はここ
```

Listing 8 NetLogo hatch → Python hatch + setup_func

```
1 ;; NetLogo                                ;; Mesa (Python)
2 hatch 1 [                                   def setup_child(child):
3   set heading random 360                   child.heading = model.random.uniform
4   fd 1                                       child.fd(1)
5 ]                                           parent.hatch(1, setup_func=setup_child)
```

Listing 9 NetLogo patches-own → Python patch_data 辞書

```

1 ;; NetLogo                                ;; Mesa (Python)
2 patches-own [ resources ]                  model.set_patch_var(x, y, "resources", 10)
3 ask patches [                              for x in range(model.width):
4     set resources 10                        for y in range(model.height):
5 ]                                           model.set_patch_var(x, y, "
    resources", 10)

```

演習

新しいモデルを追加するときは、まず NetLogo 側の `setup` と `go` を読んで「状態変数一覧」と「1 ステップの更新順」を書き出してからコードへ移すと、仕様の取り違えが減る。

9 可視化と分析

9.1 Matplotlib による静的可視化

Listing 10 SIR モデルの時系列可視化

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import matplotlib
3 matplotlib.rcParams["font.family"] = "IPAexGothic"
4
5 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
6 ax.plot(s_history, label="Susceptible", color="blue")
7 ax.plot(i_history, label="Infected", color="red")
8 ax.plot(r_history, label="Recovered", color="green")
9 ax.set_xlabel("ステップ")
10 ax.set_ylabel("人数")
11 ax.set_title("SIR モデルの時間発展")
12 ax.legend()
13 ax.grid(True, alpha=0.3)
14 plt.savefig("sir_plot.png", dpi=150)

```

9.2 バッチ実行

Listing 11 パラメータスイープの雛形

```

1 from mesa.batchrunner import batch_run
2 import pandas as pd
3 from mesa_models.ch5.sir import SIRModel
4
5 parameters = {
6     "num_agents": [100, 200, 300],
7     "mobility": [0.25, 0.5, 0.75, 1.0],
8     "rng": range(5),
9 }
10
11 results = batch_run(

```

```

12     SIRModel,
13     parameters=parameters,
14     iterations=1,
15     max_steps=200,
16     data_collection_period=1,
17 )
18
19 df = pd.DataFrame(results)
20 print(df.groupby(["num_agents", "mobility"]).size())

```

9.3 Solara による対話的可視化

Listing 12 Solara 可視化の最小例

```

1 import solara
2 from mesa.visualization import SolaraViz, make_space_component
3
4 def agent_portrayal(agent):
5     return {"color": agent.color, "size": 20}
6
7 page = SolaraViz(
8     MyModel,
9     components=[make_space_component(agent_portrayal)],
10    model_params={"num_agents": {"type": "SliderInt", "value": 100, "min": 10,
11                        "max": 500}},
11 )

```

10 トラブルシューティング

注意

ModuleNotFoundError: No module named 'mesa_models'

現在のレイアウトでは、mesa_models/ の親を Python パスに入れないと import できない。

```

1 cd mesa_models
2 export PYTHONPATH=..:$PYTHONPATH
3 uv run python ch5/sir.py

```

注意

GIS 出力ファイルが増える

ch7/gis.py と run_all_models.py は assemblages_mesa.asc および diversity_mesa.asc を再生成する。既存の ASCII raster を残したい場合は別名で回避してから実行すること。

注意

analysis_results.json が上書きされる

run_all_models.py は結果ファイルを再生成する。既存結果を残したい場合はコピーを取ってから実行すること。

ヒント

- rng を固定して再現性を確保する
- まず pytest を通し、その後に個別モデルを動かす
- 一括回帰確認には `uv run python run_all_models.py` を使い、`analysis_results.json` の代表値を見比べる
- NetLogo 側の `globals` と `own` 変数を先に一覧化すると移植が早い

11 別冊コード解説

ソースコード本体と詳細なファイル解説は、本ガイドから分離して `code_guide.tex` / `code_guide.pdf` にまとめた。別冊では `core/`、各章のモデル実装、`run_all_models.py`、および章別の実行方法と注意事項を整理している。授業でモデルの考え方だけを追いたい場合は本冊を、実装構造や拡張点まで確認したい場合は別冊を参照する運用を想定している。

12 参考文献

- Romanowska, I., Wren, C.D., & Crabtree, S.A. (2021). *Agent-Based Modeling for Archaeology: Simulating the Complexity of Societies*. Santa Fe Institute Press.
- Kazil, J., Masad, D., & Crooks, A. (2020). Utilizing Python for Agent-Based Modeling: The Mesa Framework. In *Social, Cultural, and Behavioral Modeling* (pp. 308–317). Springer.
- Epstein, J.M., & Axtell, R. (1996). *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. Brookings Institution Press / MIT Press.
- Crabtree, S.A. (2016). Simulating Littoral Trade: Modeling the Trade of Wine in the Bronze to Iron Age Transition in Southern France. *Land*, 5(1), 5.
- Young, D.A., & Bettinger, R.L. (1992). The Numic Spread: A Computer Simulation. *American Antiquity*, 57(1), 85–99.
- Barabási, A.L., & Albert, R. (1999). Emergence of Scaling in Random Networks. *Science*, 286(5439), 509–512.
- Watts, D.J., & Strogatz, S.H. (1998). Collective Dynamics of ‘Small-World’ Networks. *Nature*, 393(6684), 440–442.
- Wilensky, U., & Rand, W. (2015). *An Introduction to Agent-Based Modeling*. MIT Press.

12.1 オンラインリソース

- Mesa 公式ドキュメント: <https://mesa.readthedocs.io/>
- ABMA 教科書サイト: <https://santafeinstitute.github.io/ABMA/>
- ABMA 原著コード: <https://github.com/SantaFeInstitute/ABMA>
- NetLogo 公式: <https://ccl.northwestern.edu/netlogo/>
- Complexity Explorer: <https://www.complexityexplorer.org/>